

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УСТАЛОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРО-СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© 2025 *Салтанаева Е.А., Куценко С.М.*

В статье рассмотрены методы распознавания образов, решающие актуальную задачу анализа изображений. Среди рассмотренных методов отдано предпочтение системам распознавания образов на основе искусственного интеллекта. Наиболее эффективной и точной методикой является методика обучения глубоких нейронных сетей. Авторами было разработано мобильное приложение для определения усталости водителя, основанное на использовании сверточных нейронных сетей. Данные предварительно были обработаны, а именно они были очищены вручную путем удаления нежелательных изображений, которые не являлись необходимыми для построения модели. Данные содержат около 7000 изображений глаз людей при различных условиях освещения. Предложенное мобильное приложение достаточно надежно и эффективно, и позволит повысить общедоступность систем контроля усталости водителя.

Ключевые слова: методы распознавания образов, искусственный интеллект, сверточные нейронные сети, состояние водителя.

Введение. Распознавание образов – тема, по которой ведется огромное количество разработок ввиду ее не уменьшающейся актуальности. Системы распознавания образов активно и успешно используются в робототехнике, в системах smart-устройств и smart-городов, системах безопасности, системах контроля качества продукции на производстве, медицинской диагностике и даже системах мониторинга состояния растений в сельском хозяйстве [1-4]. Среди задач, решаемых технологиями распознавания образов в автомобильной отрасли, был сделан акцент на системах оценки степени усталости водителя, поскольку дорожно-транспортные происшествия, которые связаны с усталостью водителя, приводят к тяжелым травмам и смертям. Для достижения этой цели оптимально применить искусственный интеллект и нейросетевые технологии с реализацией в виде мобильного приложения, созданного на основе методов распознавания образов с применением сверточной нейронной сети, и обладающего достаточной надежностью и эффективностью, что позволит расширить доступность систем контроля усталости водителя [5]. Алгоритм работы подобной системы должен подразумевать получение изображения с камеры, обнаружение лица на изображении, обнаружение глаз в области интереса, классификация состояния глаз и изменение состояния счетчика состояния глаз. Корректность работы и надежность – это важный аспект разработки программного обеспечения, в том числе и нейросетей.

Объекты и методы исследования. Трудности при проектировании и разработке автоматизированных систем определения усталости связаны с тем, что необходимо учитывать множественные сложные человеческие физиологические факторы, которые отвечают за проявление сонливости, поскольку данные системы предполагают высокую точность при различных условиях эксплуатации [6, 7].

В случае системы визуального анализа состояния водителя во время движения наиболее важным аспектом безопасности является именно точность распознавания, т.к. при допущении нейронной сетью ошибки, последствия могут стать серьезными.

Программная технология должна быть оптимизирована для обеспечения чувствительности и специфичности. Количество ложноотрицательных результатов должно быть сведено к минимуму благодаря точному и надежному обнаружению сниженных уровней бдительности. Ложные срабатывания должны быть сведены к минимуму благодаря точной и надежной идентификации безопасного вождения и бдительности оператора.

Имеющееся на данный момент разработанное программное обеспечение для определения усталости использует различные физиологические сигналы для определения состояния усталости или сонливости. Часть систем основаны на измерении мозговой активности электрическими импульсами (электроэнцефалограмма), что широко признано в качестве стандарта в мониторинге усталости. Другие используют для определения усталости внешние признаки, такие как поведение глаз, изменение направления взгляда, сердечные ритмы, микрокоррекцию при рулевом управлении.

Методы, использующие физиологические сигналы человека, имеют недостатки. Например, обнаружение зевоты затрудняет точное определение положения губ. В свою очередь, для обнаружения кивков головы требуется, чтобы электроды были прикреплены к коже головы, для электроэнцефалограммы необходимо дорогостоящее оборудование.

Надежная система также должна быть способна отслеживать быстрые движения головы и глаз, анализировать закрытие глаз и положение головы, чтобы определить раннее наступление усталости и рассеянности. Алгоритм определения усталости должен вычислять среднее значение закрытия глаз, а именно процент времени, в течение которого глаза полностью закрыты в течение одноминутного интервала.

Состав системы компьютерного зрения предполагает наличие установленной на приборной панели камеры, источников освещения для лица водителя и программного обеспечения для отслеживания и анализа состояния водителя.

В настоящее время, системы распознавания образов на основе искусственного интеллекта являются незаменимыми во многих областях, таких как медицина, автоматизация производства, автоматическое распознавание лиц и многие другие. Существует множество методов и подходов к построению таких систем, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, методы глубокого обучения для распознавания действий успешно применяются на мобильных устройствах, не требуют отдельных шагов выбора признаков для определения положения глаз, рта или головы и обладают потенциалом дальнейшего повышения точности прогнозирования [8].

Среди методов распознавания образов используют следующие: сравнивающие изображения с шаблонными образцами; использующие имитацию работы человеческого мозга (нейронные сети); основывающиеся на геометрических характеристиках образов; способные обучаться на имеющихся классифицированных наборах данных (методы машинного обучения); использующие теорию вероятности и статистического распознавания. В некоторых случаях можно использовать различные комбинации перечисленных методов, что повысит точность результатов распознавания [9].

Построение систем распознавания образов на основе искусственного интеллекта – это сложный и многоэтапный процесс, который требует глубоких знаний в области математики, статистики и информатики. Системы распознавания образов, основанные на искусственном интеллекте, представляют собой мощный инструмент для решения этой задачи.

Большинство авторов сходятся во мнении, что наилучшие результаты показывают системы распознавания образов, основанные на использовании методов машинного обучения. Для этого необходимо иметь большой набор данных, с помощью которого система будет обучаться. Этот набор должен содержать изображения различных объектов, которые система должна распознавать. Обучение может проходить на основе различных методов, таких как методы обучения с учителем, обучения без учителя и многие другие. Наиболее эффективной и точной методикой является методика обучения глубоких нейронных сетей [10-12]. Она позволяет системе распознавать объекты на изображениях с высокой точностью и скоростью.

Машинное обучение предназначено для того, чтобы обработать данные, представленные в виде графов, схем либо таблиц, что в результате составляет структуру сети или модель сети [13]. Для создания нейросети и ее глубокого обучения был использован тандем библиотек Keras и TensorFlow, соответственно для настройки моделей нейросетей и выполнения расчетов [14].

Сначала нейронную сеть необходимо обучить [15]. Для этого используются различные входные данные с заранее описанными выводами. Результатом обучения будет являться связь между характеристиками данных и выводами. В качестве настройки модели может выступить и обучение сети, в процессе которого накапливается достаточно характеристик для распознавания деталей на изображении.

При реализации глубокого обучения модель представляет собой блоки нейронов, сгруппированных в слои (рисунок 1). Каждый последующий слой является результатом вычислений, произведенных над входными данными предыдущего слоя. Потому большое количество слоев скрытого уровня дает более высокую точность обучения модели. Выходной слой модели при глубоком обучении показывает высокую вероятность ожидаемого результата распознавания [16, 17].

Рис. 1. Машинное обучение и глубокое обучение

Сверточная нейронная сеть – это особый тип глубокой нейронной сети, которая чрезвычайно хорошо подходит для целей классификации изображений.

Результаты и их обсуждение. Авторами было разработано мобильное приложение для определения усталости водителя, основанное на использовании сверточных нейронных сетей.

Для слоев сети выполняется операция свертки с использованием фильтра, который выполняет умножение 2D-матрицы на слое и фильтре.

Архитектура модели сверточной нейронной сети состоит из следующих уровней:
сверточный слой: 32 узла, размер ядра 3;
сверточный слой: 32 узла, размер ядра 3;
сверточный слой: 64 узла, размер ядра 3;
Полностью подключенный уровень: 128 узлов.

Последний уровень также является полностью подключенным уровнем с 2 узлами. Во всех слоях была использована функция активации Relu. На выходном слое использована функция Softmax.

При разработке системы были использованы следующие инструменты: Python и его библиотеки OpenCV – `pip install opencv-python`, TensorFlow – `pip install tensorflow`, Keras – `pip install keras`, Pygame – `pip install pygame` [18-20].

Инструмент Keras позволил создать, визуализировать и запустить сеть с заданными параметрами, поскольку описание слоев для полноценной нейронной сети является очень трудоемким и длительным процессом. Перед началом обучения и сборки сети с помощью Keras достаточно в несколько строк описать инициализацию свойств создаваемой модели, а именно ее глубину, плотность, принцип расчетов и т.д.

При разработке структуры данных системы была проделана следующая последовательность операций. Для создания набора данных для обучения был написан скрипт, который фиксирует глаза с камеры и сохраняет их на локальном диске. Изображения были разделены на соответствующие метки 'Open' или 'Closed' [21].

Данные предварительно были обработаны, а именно они были очищены вручную путем удаления нежелательных изображений, которые не являлись необходимыми для построения модели. Данные содержат около 7000 изображений глаз людей при различных условиях освещения.

После обучения модели на наборе данных закрепили окончательные веса (сила воздействия) и файл архитектуры модели "models / cnnCat2.h5".

После всех проделанных действий можно использовать эту модель для классификации определения состояния глаз человека (открыты/закрыты).

Алгоритм, лежащий в основе разработанной системы, заключается в следующем:

1. Получение изображения в качестве входных данных с камеры. Обязательным компонентом разработанной системы является наличие встроенной или внешней веб-камеры, средствами которой будет захватываться изображение в качестве входных данных. Был использован метод `cv2.VideoCapture(0)` из библиотеки OpenCV для доступа к камере, анализа видео и установки объекта захвата. Написан бесконечный цикл для захвата каждого кадра. Функция `Cap.read()` считывает каждый кадр и сохраняет изображение в переменной кадра.

2. Обнаружение лица на изображении и настройка области интереса.

В начале изображение было преобразовано в оттенки серого, был использован каскадный классификатор Хаара для обнаружения лиц `face=cv2.CascadeClassifier('путь к xml-файлу каскада хаара')`. Затем выполняется обнаружение с помощью `face.detectMultiScale(gray)`. В результате получаем массив обнаруженных изображений лиц. Для рисования границ рамки вокруг лица использована функция `cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w, y+h),(100,100,100),1)` в цикле с входными параметрами высоты, ширины и координатами (x,y) пограничного поля объекта.

3. Обнаружение глаз в области интереса и передача в классификатор.

Для обнаружения глаз, во-первых, устанавливается каскадный классификатор для глаз в `leye` и `reye` соответственно, а затем идет обнаружение глаз, используя, например, `left_eye = leye.detectMultiScale(gray)`.

Далее требуется извлечь данные глаз из кадра с помощью следующего кода: `l_eye=frame[y:y+h,x:x+w]`. Переменная `l_eye` содержит только данные изображения глаза, что было введено в классификатор сверточной нейронной сети для предсказания состояния глаз. Для правого глаза запись сделана соответственно в `r_eye`.

4. Классификация состояния глаз. Используется классификатор сверточной нейронной сети для прогнозирования состояния глаз. Чтобы передать изображение в модель, необходимо предварительно провести определенные операции с параметрами (цвет и размер изображения). Перевод цветного изображения в оттенки серого – `r_eye=cv2.cvtColor(r_eye,cv2.COLOR_BGR2GRAY)`. Изменение размера изображения до 24x24 пикселя (используемых при обучении модели) – `cv2.resize(r_eye, (24,24))`. После чего проведена нормализация данных для лучшей сходимости обучения `r_eye=r_eye/255` (все значения будут между 0-1). Для загрузки модели, используется `load_model('models/cnnCat2.h5')`.

Теперь можно оценить вероятность состояния каждого глаза с помощью модели `lpred = model.predict_classes(l_eye)`. Значение равное 1 соответствует большей вероятности открытых глаз. Значение равное 0 утверждает, что глаза закрыты.

5. Счетчик состояния глаз. Счетчик используется в системе для определения длительности одного из двух состояний глаз – открыты или закрыты. Если оба глаза закрыты, счет будет увеличиваться, а когда глаза открыты, он будет уменьшаться. Вывод результатов на экране мобильного устройства реализован с помощью функции `cv2.putText()`, которая будет отображать статус человека в реальном времени – `cv2.putText(frame,“Open”,(10,height-20),font,1,(255,255,255),1,cv2.LINE_AA)`.

На рисунке 2 схематично показана работа приложения, где показано определение области лица и глаз, выявление состояния глаз – открытые, значение счетчика `Score = 0`.

Рис. 2. Макет работающего окна приложения

Усталость водителя ведет к периодам микросна - периоды сна продолжительностью в несколько секунд, часто появляющиеся в процессе решения рутинных задач, например, в процессе вождения. При апробации приложения авторами статьи в качестве порога закрытия глаз использовалось значение счетчика, равное 15, что соответствует 4 секундам. Это означает, что глаза человека закрыты в течение длительного периода времени, и косвенно считается, что человек заснул. В этом случае срабатывает будильник, реализованный посредством `sound.play()`. В предлагаемом мобильном приложении значение счетчика может быть изменено по требованию пользователя.

Заключение. Для анализа состояния водителя могут быть использованы физиологические методы, методы, основанные на анализе поведения водителя. Однако все они имеют определённые сложности и недостатки в реализации, при этом они не обеспечивают должный уровень эффективности и надёжности.

Поэтому в настоящее время при анализе состояния водителя для оценки степени усталости все чаще применяют системы распознавания образов. При разработке таких систем обычно надо иметь большое количество данных и высокие требования к вычислительным ресурсам. Это оптимально реализовать с помощью искусственного интеллекта и нейросетевых технологий. Методы машинного обучения, используемые при распознавании образов, представляют собой сложную совокупность методов оптимизации и математических дисциплин. Отдавать предпочтение следует нейросетевым методам, поскольку они легче поддаются обучению. Предложенное мобильное приложение, разработанное на основе метода распознавания образов с использованием сверточной нейронной сети, достаточно надёжно и эффективно, и позволит повысить общедоступность систем контроля усталости водителя.

Использование методов распознавания образов для анализа состояния водителя и внедрение программных систем, аналогичных разработанной авторами, может иметь большое значение для обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеев, И. П. Перспективы применения капсульных нейронных сетей в распознавании объектов на изображениях / И. П. Алексеев, Т. В. Лаптева // КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. – 2022. – № 1. – С. 50-53. – EDN BEVXOS.
2. Хамитов, Р. М. Применение искусственного интеллекта в транспорте и логистике / Р. М. Хамитов // Актуальные проблемы транспорта в XXI веке: Труды II Международной научно-практической конференции, Новокузнецк, 12–13 апреля 2023 года / Под редакцией О.В. Князькиной. – Новокузнецк: Сибирский государственный индустриальный университет, 2023. – С. 88-92. – EDN DXWAOA.
3. Зарипова, Р. С. Перспективы развития искусственного интеллекта в условиях развития цифровой экономики / Р. С. Зарипова, О. А. Рочева, И. Т. Гайсин // Наука Красноярья. – 2023. – Т. 12, № 1-3. – С. 42-46. – EDN RJVHBM.
4. Магомадова, А. Р. Влияние искусственного интеллекта на обработку естественного языка в ит-технологиях / А. Р. Магомадова, А. Ш. Сапарбиев, А. В. Натальсон // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 12. – С. 323-325. – EDN UFJNRV.
5. Парфенов, А. А. Области применения искусственного интеллекта / А. А. Парфенов, Р. И. Эшлиоглу // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 4(20). – С. 975-977. – EDN ХОУВУТ.
6. Салтанаева, Е. А. Автомобильные комплексные системы контроля состояния водителя / Е. А. Салтанаева, С. М. Куценко // International Journal of Advanced Studies. – 2023. – Т. 13, № 3-2. – С. 33-38. – EDN WXHSTD.
7. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. – СПб: Питер, 2022. – 352 с.
8. Лукашкин, Н. А. Глубокое обучение для обработки данных / Н. А. Лукашкин. – М: ДМК Пресс, 2018. – 392 с.
9. Станиславский, К. О. Обработка изображений с помощью нейронных сетей / К. О. Станиславский. – М: Лань, 2018. – 256 с.
10. Скударь, Ю. В. Глубокое обучение для разработчиков / Ю. В. Скударь, М. П. Кузнецов. – М: ООО «Диалектика», 2018. – 304 с.
11. Сафин, Р. Ф. Нейросети и глубокое обучение / Р. Ф. Сафин, Т. В. Гайфуллин. – М: БХВ-Петербург, 2018. – 352 с.
12. Иванов, А. А. Глубокое обучение / А. А. Иванов. – М: БХВ-Петербург, 2018. – 108 с.
13. Григорьев, А. Машинное обучение. Портфолио реальных проектов / А. Григорьев. – СПб: Питер, 2023. – 496 с.

14. Куценко, С. М. Выбор инструментов построения нейронной сети / С. М. Куценко, Е. А. Салтанаева // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 12. – С. 313-315. – EDN AWNBLJ.
15. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин. – М.: ООО «Диалектика», 2019. – 1104 с.
16. Шолле, Ф. Глубокое обучение на Python / Ф. Шолле. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2019. – 312 с.
17. Траск, Э. Грожаем глубокое обучение / Э. Траск. – СПб: Питер, 2022. – 352 с.
18. Плас, Дж. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение / Дж. Плас. – СПб: Питер, 2021. – 576 с.
19. Орельен, Ж. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn, Keras и TensorFlow: концепции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем / Ж. Орельен. – СПб: ООО "Диалектика", 2020. – 1040 с.
20. Шорина, Т. В. распознавание визуальных образов средствами языка программирования Python / Т. В. Шорина, Р. М. Хамитов // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 12. – С. 639-641. – EDN HVYLBA.
21. Бардашова, А. И. Система визуального анализа состояния водителя во время движения / А. И. Бардашова, Е. А. Салтанаева // Вопросы науки и образования: теоретические и практические аспекты: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Прага, 17 мая 2023 года. – Нефтекамск: Научно-издательский центр "Мир науки" (ИП Вострецов Александр Ильич), 2023. – С. 13-15. – EDN JAMMBK.

Поступила в редакцию 25.02.2025 г., рекомендована к печати 13.03.2025 г.

APPLICATION OF PATTERN RECOGNITION TECHNIQUES IN DRIVER CONDITION ANALYSIS FOR FATIGUE ASSESSMENT USING NEURAL NETWORK TECHNOLOGY

Saltanaeva E.A., Kutsenko S.M.

The article considers the methods of pattern recognition, solving the actual problem of image analysis. Among the considered methods, preference is given to pattern recognition systems based on artificial intelligence. The most effective and accurate technique is the technique of training deep neural networks. The authors developed a mobile application for driver fatigue detection based on the use of convolutional neural networks. The data was pre-processed, namely it was manually cleaned by removing unwanted images that were not necessary for model building. The data contains about 7000 images of people's eyes under different lighting conditions. The proposed mobile application is quite robust and efficient and will increase the public availability of driver fatigue monitoring systems.

Keywords: pattern recognition methods, artificial intelligence, convolutional neural networks, driver state.

Салтанаева Елена Андреевна

кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

E-mail: elena_maister@mail.ru

Saltanaeva Elena Andreevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University,
Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.

Куценко Светлана Мунавировна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

E-mail: s.koutsenko@mail.ru

Kutsenko Svetlana Munavirovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University,
Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.